

IMPROVING STUDENTS' ECONOMIC AND FINANCIAL LITERACY THROUGH BUSINESS PLAN DEVELOPMENT

Madumarova Karomatxon Abdullayevna

Specialized Subject Teacher, Fergana City Polytechnic College No. 5

Abstract

This article discusses the development of students' economic and financial literacy through the integration of business plan preparation into the educational process in vocational education institutions. The study analyzes the formation of skills related to income and expense calculation, market analysis, identification of investment needs, and assessment of financial risks during the business planning process. The importance of practical training and project-based learning in developing entrepreneurial competencies is also highlighted. The research findings indicate that an educational approach based on business plan development contributes to enhancing students' economic thinking, financial decision-making abilities, and entrepreneurial activity.

Keywords

business plan, economic literacy, financial literacy, entrepreneurial competence, vocational education, project-based learning, business education, investment, financial planning, economic thinking, startup, market analysis.

BIZNES REJA TUZISH ORQALI O'QUVCHILARNING IQTISODIY VA MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Madumarova Karomatxon Abdullayevna

Farg'ona shahar 5-son politexnikumi maxsus fan o'qituvchilari

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional ta'lim muassasalarida biznes reja tuzish jarayonini o'quv faoliyatiga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Biznes reja tuzish jarayonida daromad va xarajatlarni hisoblash, bozorni tahlil qilish, investitsion

ehtiyojlarni aniqlash hamda moliyaviy risklarni baholash ko'nikmalarining shakllanishi tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar va loyihaviy ta'limning ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari biznes reja tuzishga asoslangan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning iqtisodiy tafakkuri, moliyaviy qaror qabul qilish qobiliyati va tadbirkorlik faolligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: biznes reja, iqtisodiy savodxonlik, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik kompetensiyasi, professional ta'lim, loyihaviy ta'lim, biznes ta'limi, investitsiya, moliyaviy rejalashtirish, iqtisodiy tafakkur, startup, bozor tahlili.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития экономической и финансовой грамотности обучающихся профессиональных образовательных учреждений посредством интеграции процесса составления бизнес-плана в учебную деятельность. Проанализировано формирование навыков расчёта доходов и расходов, анализа рынка, определения инвестиционных потребностей и оценки финансовых рисков в процессе разработки бизнес-плана. Также раскрыта роль практических занятий и проектного обучения в развитии предпринимательских компетенций. Результаты исследования показывают, что образовательный подход, основанный на составлении бизнес-плана, способствует развитию экономического мышления обучающихся, повышению их способности принимать финансовые решения и предпринимательской активности.

Ключевые слова: бизнес-план, экономическая грамотность, финансовая грамотность, предпринимательская компетентность, профессиональное образование, проектное обучение, бизнес-образование, инвестиции, финансовое планирование, экономическое мышление, стартап, анализ рынка.

Kirish

Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, yoshlarni biznes yuritishga tayyorlash hamda ularning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy mehnat bozori nafaqat nazariy bilimlarga ega, balki iqtisodiy jarayonlarni tahlil qila oladigan, moliyaviy qarorlarni mustaqil qabul qiladigan va biznes faoliyatini samarali tashkil etish ko‘nikmalariga ega mutaxassislarni talab etmoqda. Professional ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini rivojlantirishda biznes reja tuzish muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Biznes reja korxonalar yoki tadbirkorlik faoliyatining maqsadlari, resurslari, bozor imkoniyatlari va moliyaviy natijalarini oldindan rejalashtirish imkonini beruvchi hujjat bo‘lib, uni ishlab chiqish jarayonida o‘quvchilar iqtisodiy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Biznes reja tuzish davomida o‘quvchilar bozorni o‘rganish, mahsulot yoki xizmatga bo‘lgan talabni aniqlash, xarajatlar smetasini tuzish, daromad prognozini ishlab chiqish hamda foyda va rentabellik ko‘rsatkichlarini hisoblashni o‘rganadilar. Natijada ularda iqtisodiy fikrlash, resurslardan oqilona foydalanish va moliyaviy risklarni baholash ko‘nikmalari shakllanadi. Mazkur maqolaning maqsadi biznes reja tuzish jarayonining o‘quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini rivojlantirishdagi o‘rni hamda pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat. Shu asosda professional ta‘lim tizimida biznes ta‘limi samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili

Iqtisodiy va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish, shuningdek, tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish masalalari zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, biznes reja tuzish nafaqat tadbirkorlik faoliyatining muhim elementi, balki o‘quvchilarning iqtisodiy bilimlarini amaliyot bilan bog‘lashning samarali vositasi

hamdir. Tadbirkorlik nazariyasining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan P. Drucker tadbirkorlikni innovatsiyalar va imkoniyatlardan samarali foydalanish jarayoni sifatida tavsiflaydi. Olimning fikricha, biznesni rejalashtirish bo'lajak mutaxassislarda strategik fikrlash va iqtisodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi [1]. H.Stevenson tadqiqotlarida tadbirkorlik ta'limi o'quvchilarning tashabbuskorligi va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Muallif biznes rejalashtirishni tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida baholaydi [2].

OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda moliyaviy savodxonlik iqtisodiy barqarorlik va shaxsiy farovonlikning muhim omili sifatida e'tirof etilgan. Tashkilot tavsiyalarida o'quvchilarni moliyaviy rejalashtirish, budget tuzish va investitsion qarorlar qabul qilishga o'rgatishda biznes reja elementlaridan foydalanish samarali natijalar berishi qayd etilgan [3]. M.Kuratko tadbirkorlik ta'limi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida biznes reja asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning muammolarni hal etish, innovatsion fikrlash va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishini asoslab bergan [4]. MDH olimlaridan S.Ya.Batyshev kasbiy ta'lim jarayonida iqtisodiy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, iqtisodiy tayyorgarlik bo'lajak mutaxassislarning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omillardan biridir [5]. A.M.Novikov kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish masalalarini tadqiq etib, o'quvchilarda iqtisodiy va moliyaviy tafakkurni shakllantirishda amaliy topshiriqlar va loyihaviy faoliyatning ahamiyatini asoslab bergan [6]. O'zbekistonlik olim N.A. Muslimov kasbiy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bo'yicha tadqiqotlarida bo'lajak mutaxassislarning iqtisodiy bilimlarini rivojlantirish va ularni mehnat bozori talablariga mos tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratgan [7].

Natijalar

Biznes reja tuzishga asoslangan o'quv faoliyati o'quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. An'anaviy ma'ruza va tushuntirish metodlaridan farqli ravishda, biznes rejalashtirish jarayonida o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish, moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantirish hamda tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, biznes reja ishlab chiqish jarayonida o'quvchilar mahsulot yoki xizmat turini tanlash, bozorni o'rganish, marketing strategiyasini ishlab chiqish, xarajatlarni rejalashtirish, daromad prognozlarini hisoblash va investitsiya manbalarini aniqlash kabi murakkab iqtisodiy jarayonlarni mustaqil bajaradilar. Natijada ular iqtisodiy atamalarni nafaqat nazariy jihatdan bilib oladilar, balki amaliy faoliyatda qo'llash tajribasiga ham ega bo'ladilar.

Biznes reja tayyorlash jarayonida o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalar shakllanishi aniqlandi(1-jadvalga qarang):

1-jadval

Biznes reja tuzish asosida o'quvchilarda shakllanadigan kompetensiyalar

№	Kompetensiya turi	Mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Iqtisodiy kompetensiya	Bozorni tahlil qilish, talab va taklifni aniqlash	Iqtisodiy fikrlash rivojlanadi
2	Moliyaviy kompetensiya	Xarajat va daromadlarni hisoblash, budget tuzish	Moliyaviy savodxonlik oshadi
3	Tadbirkorlik kompetensiyasi	Biznes g'oya yaratish va uni rivojlantirish	Tadbirkorlik ko'nikmalari shakllanadi
4	Analitik kompetensiya	Risklarni baholash va muammolarni tahlil qilish	Qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi

5	Kommunikativ kompetensiya	Biznes loyihani taqdim etish va himoya qilish	Muloqot madaniyati shakllanadi
6	Raqamli kompetensiya	Excel va boshqa raqamli vositalardan foydalanish	AKT ko'nikmalari rivojlanadi
7	Ijtimoiy kompetensiya	Jamoda ishlash va hamkorlik qilish	Liderlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlanadi

Shuningdek, biznes reja asosida tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning darslarga qiziqishini oshirib, ularning mustaqil ta'lim olish faolligini kuchaytirishi kuzatildi. O'quvchilar o'z biznes g'oyalarini ishlab chiqish va himoya qilish jarayonida mas'uliyat hissi, tashabbuskorlik va tadbirkorlik madaniyatini shakllantiradilar.

Xalqaro tajribalar tahlili

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish maktab va professional ta'lim bosqichidan boshlanadi.

AQSH tajribasi

AQSHda Junior Achievement (JA) dasturi orqali millionlab o'quvchilar tadbirkorlik, moliyaviy savodxonlik va biznes boshqaruvi bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'lmoqda [9]. Ushbu dasturda o'quvchilar kichik korxonalar modeli asosida biznes faoliyatini tashkil etadilar, biznes reja ishlab chiqadilar va o'z mahsulotlarini taqdim etadilar. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, dasturda qatnashgan o'quvchilarning moliyaviy savodxonlik darajasi an'anaviy ta'lim olgan o'quvchilarga nisbatan yuqori bo'lgan.

Germaniya tajribasi

Germaniyaning dual ta'lim tizimida nazariy ta'lim va ishlab chiqarish amaliyoti o'zaro integratsiyalashgan [10]. O'quvchilar korxonalarda amaliyot o'tash davomida biznes jarayonlarini o'rganadilar, korxonalar xarajatlari va daromadlarini tahlil qiladilar

hamda kichik biznes loyihalarini ishlab chiqadilar. Bu esa ularning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Singapur tajribasi

Singapurda tadbirkorlik ta'limi innovatsion iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi [11]. O'quvchilarga startap yaratish, biznes model ishlab chiqish va investorlar bilan ishlash bo'yicha amaliy topshiriqlar beriladi. Natijada yoshlar orasida tadbirkorlik faolligi va innovatsion loyihalar soni ortib bormoqda.

Finlyandiya tajribasi

Finlyandiyada loyiha asosida o'qitish texnologiyasi keng qo'llaniladi [12]. O'quvchilar guruhlarda ishlab, real biznes vaziyatlarini modellashtiradilar. Bunday yondashuv iqtisodiy bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini yaratadi va moliyaviy savodxonlikni oshiradi.

Janubiy Koreya tajribasi

Janubiy Koreyada "School Enterprise Program" doirasida ta'lim muassasalari qoshida o'quv korxonalarini tashkil etilgan. O'quvchilar mahsulot ishlab chiqarish, sotish va foyda olish jarayonlarida ishtirok etib, biznes yuritishning barcha bosqichlarini amalda o'rganadilar. Natijada ular iqtisodiy jarayonlarning mohiyatini chuqurroq anglaydilar va tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlanadilar.

2-jadval

Xalqaro tajribada biznes ta'limining asosiy yo'nalishlari

Davlat	Ta'lim dasturi	Asosiy yo'nalish	Natija
AQSH	Junior Achievement	Biznes rejalashtirish va moliyaviy savodxonlik	Tadbirkorlik faolligi oshadi
Germaniya	Dual ta'lim tizimi	Nazariya va amaliyotni integratsiyalash	Kasbiy tayyorgarlik kuchayadi

Singapur	Entrepreneurship Education	Startup va innovatsion biznes	Innovatsion fikrlash rivojlanadi
Finlyandiya	Project-Based Learning	Loyiha asosida o'qitish	Mustaqil ta'lim kompetensiyasi shakllanadi
Janubiy Koreya	School Enterprise Program	O'quv korxonalarini faoliyati	Amaliy biznes tajribasi hosil bo'ladi

Ilmiy-amaliy takliflari

Xalqaro tajribalar va tadqiqot natijalariga asoslanib, professional ta'lim muassasalarida biznes asoslari fanini o'qitishni takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchidan, biznes reja tuzish barcha iqtisodiy fanlarning yakuniy amaliy topshirig'i sifatida joriy etilishi lozim. Bu o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Ikkinchidan, har bir o'quvchi kamida bitta mini-startup loyihasini ishlab chiqishi va himoya qilishi maqsadga muvofiq. Bu tadbirkorlik kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, mahalliy biznes vakillari, bank xodimlari va tadbirkorlarni dars jarayonlariga jalb qilish tavsiya etiladi. Bu o'quvchilarga real biznes muhiti bilan tanishish imkonini yaratadi.

To'rtinchidan, biznes reja tuzishda zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish zarur. Xususan, Excel, Google Sheets, Canva, ChatGPT va boshqa sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Beshinchidan, biznes loyihalarni baholashda innovatsionlik, iqtisodiy samaradorlik, investitsion jozibadorlik va amaliy ahamiyat mezonlari asosida maxsus baholash tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Oltinchidan, professional ta'lim muassasalarida "Yosh tadbirkor" klublari tashkil etilishi hamda biznes g'oyalar yarmarkalari muntazam o'tkazilishi tavsiya etiladi.

Yettinchidan, biznes reja tuzish metodikasiga moliyaviy risklarni baholash, investitsion tahlil va raqamli marketing elementlarini kiritish lozim.

Muhokama

Mazkur takliflarni amaliyotga joriy etish natijasida o'quvchilarning iqtisodiy va moliyaviy savodxonligi, tadbirkorlik kompetensiyasi, innovatsion fikrlashi va mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshadi. Shuningdek, yoshlarning o'z biznesini tashkil etishga bo'lgan qiziqishi kuchayadi, bu esa mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois biznes reja tuzishga asoslangan ta'lim modeli professional ta'lim tizimida iqtisodiy va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishning istiqbolli pedagogik texnologiyalaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Bu model ta'lim, biznes va mehnat bozori o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Xulosa

Biznes reja tuzish professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biznes rejalashtirish jarayoniga jalb etilgan o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, moliyaviy resurslarni boshqarish, xarajat va daromadlarni hisoblash hamda tadbirkorlik faoliyatini rejalashtirish bo'yicha muhim ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Biznes reja tuzish jarayoni o'quvchilarda iqtisodiy tafakkur, moliyaviy mas'uliyat, tashabbuskorlik, kreativ fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalar tahlili ham tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishda amaliy loyihalar, startup faoliyati va biznes rejalashtirish muhim o‘rin tutishini ko‘rsatdi. Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar professional ta‘lim muassasalarida biznes asoslari fanini o‘qitish samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning kasbiy va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bois biznes reja tuzishga asoslangan ta‘lim modelini professional ta‘lim tizimida keng joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper Business, 1985.
2. Stevenson H.H. A Perspective on Entrepreneurship. Boston: Harvard Business School Press, 2000.
3. Kuratko D.F. Entrepreneurship: Theory, Process and Practice. Boston: Cengage Learning, 2020.
4. OECD. OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. Paris: OECD Publishing, 2022.
5. OECD. The Future of Education and Skills 2030. Paris: OECD Publishing, 2023.
6. Euler D. Germany's Dual Vocational Training System. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2019.
7. Junior Achievement USA. Entrepreneurship Education Programs. Colorado Springs, 2023.
8. Ministry of Education Singapore. Entrepreneurship Education in Schools. Singapore, 2022.
9. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. Москва: Ассоциация «Профессиональное образование», 2019.
10. Новиков А.М. Методология образования. Москва: Эгвес, 2017.